

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКА И ГЕНДЕРА

Н.Б.Раджапова

Доктор философии по философским наукам (PhD),
старший преподаватель кафедры русского языкознания
Термезский государственный университет, г. Термез

***Аннотация.** В данной статье представлен краткий обзор ряда теорий лингвогендерологического характера, так как лингвистические гендерные исследования приобрели большую актуальность в современной науке. Гендер может рассматриваться с точки зрения психологии, социологии, философии, культурологии, и, разумеется, лингвистики.*

***Ключевые слова.** Гендер, язык, гендерология, лингвистика, лингвокультурологический аспект, гендерные стереотипы, феминистическая лингвистика.*

RELATIONSHIP OF LANGUAGE AND GENDER

N.B. Radjapova

Doctor of Philosophy in Philosophical Sciences (PhD),
Senior Lecturer, Department of Russian Linguistics
Termez State University, Termez

***Annotation.** This article provides a brief overview of a number of theories of a linguo-genderological nature, since linguistic gender studies have become more relevant in modern science. Gender can be considered from the point of view of psychology, sociology, philosophy, cultural studies, and, of course, linguistics.*

***Keywords.** Gender, language, gender studies, linguistics, linguocultural aspect, gender stereotypes, feminist linguistics.*

Многие годы классическими науками, занимающимися языком и интерпретирующими язык, являлись, главным образом, лингвистика, языкознание, литературоведческие науки, история, теология и правоведение [1]. В русле указанных направлений учёные поднимали проблему взаимоотношения языка и действительности и пытались выяснить, как язык, будучи принадлежащим человеку, может руководить обществом, создавать реальность

или руководить ею. Позднее, после так называемого лингвистического поворота (linguistic turn), к ним присоединились философия и современное языкознание (лингвистика).

В русский язык слово «гендер» пришло из английского языка («gender»), в котором оно исходно обозначало грамматическую категорию рода. В словаре Фаулера (Fowler's Dictionary of Modern English Usage) категория gender трактуется именно как грамматическая категория [2]. Начиная с 1960-х годов, понятие gender начало расширяться, поскольку оно стало трактоваться в том числе и как социо-психологическая категория. Согласно словарю гендерных терминов, «гендер» – это «совокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола» [3].

Почти всегда с сопоставлением гендера и грамматики феномен гендера также очень часто исследуется во взаимосвязи с риторикой как одним из разделов в языкознании. Так, например, одним из первых импульсов в исследованиях немецких учёных в данном направлении можно считать «Тезисы феминистической риторики» («Thesen zu einer feministischen Rhetorik») Р.Венске (Regula Venske), опубликованные в середине 80-х годов [4]. В 90-е годы Г.Шёнталь (Gisela Schönthal) опубликовала книгу по женской риторике «Feministische Linguistik-linguistische Geschlechterforschung. Ergebnisse, Konsequenzen, Perspektiven. (Germanistische Linguistik)» [5], а также статью «Personenbezeichnungen im Deutschen als Gegenstand feministischer Sprachkritik» [6].

Исследования гендерных дискурсов направлены на раскрытие многогранности и обширности содержания понятия термина гендер. Исследователи обращают особое внимание на важность учета языковой картины мира при анализе данных категорий. Отражение действительности в языковой картине мира обуславливает необходимость ее учета при исследовании концептов. Различные понятия формируются на основе стереотипных представлений носителей языка о каком-либо явлении, и, несомненно, связаны с культурой народа исследуемого языка. Культурные особенности играют важную роль при формировании гендерных понятий мужественность и женственность: несмотря на кажущиеся различия в восприятии мужественности и женственности у разных народов, данные термины присутствуют в каждой культуре, то есть они являются универсальными и специфичными одновременно. Гендерные концепты исследуются на материале пословиц и поговорок, фразеологизмов, литературных произведений, материалов СМИ.

Средства массовой информации и Интернет являются основным материалом для лингвистических гендерных исследований. Рост доступности информации и глобализация сети Интернет обусловили увеличение научных работ по данной тематике. Репрезентация гендера в СМИ является весьма яркой, поскольку СМИ отражают наиболее актуальные представления общества по тому или иному вопросу.

Несмотря на то, что женский вариант в языке описывается многими учёными как отклонение от нормы (мужского варианта), совершенно очевидно, что главной особенностью феминистических исследований является противопоставление женского речевого поведения мужскому. Обзор таких исследований показывает, что в них встречается фактически равноправное описание мужского и женского вариантов речевого поведения. Следовательно, это ставит под сомнение гипотезу о существовании мужском языке как норме.

Библиографический список

1. Hornscheidt A. Sprache/Semiotik // Christina von Braun, Inge Stephan (Hrsg.) Gender@Wissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien, Köln: Böhlau Verlag GmbH&Cie, 2009. S. 220-238.

2. Матунова, Г.А. Проблема изучения гендера в отечественной лингвистике / Г.А. Матунова. -Текст : непосредственный // Молодой ученый. -2017. -№ 14 (148). -С. 725-728. -URL: <https://moluch.ru/archive/148/41932/> (дата обращения: 07.06.2023).

3. Gottburgsen A. «Stereotype Muster des sprachlichen Doing Gender (eine empirische Untersuchung)», Wiesbaden: Westdeutscher Verlag GmbH, 2000. 293 S.

4. Venske R. Thesen zu einer feministischen Rhetorik // Rhetorik/Ein internationales Jahrbuch von Joachim Dyck, Band 4, Stuttgart: Frommann-holzboog, 1980. 258 S.

5. Schönthal G. Feministische Linguistik-linguistische Geschlechterforschung. Ergebnisse, Konsequenzen, Perspektiven. (Germanistische Linguistik), Hildesheim/Zürich/New York: Olms, 1998. 356 S.

6. 18. Schönthal G. Personenbezeichnungen im Deutschen als Gegenstand feministischer Sprachkritik // Zeitschrift für Germanistische Linguistik, Band 17, Heft 3, Berlin, 2009. S. 296-314